

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В
ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВЕ В
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ**

Иззатуллаев Суннатулла Шермухаммад ўгли

Гулистанский государственный университет

Кафедра методики преподавания видов спорта, преподаватель

e-mail: sunnatullaizatullayev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1316-5113>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13999984>

Аннотация: В данной работе рассматриваются изменения, новшества и достижения в спортивной сфере Узбекистана, а также необходимость подготовки квалифицированных специалистов в этой области. Учитывая растущую популярность массовых спортивных мероприятий, возникает потребность в квалифицированных спортивных судьях, что подчеркивается высказыванием Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева о важности образования и здорового образа жизни как основополагающих элементов национальной идеи. Процесс совершенствования компетенций студентов в области проведения спортивных соревнований и судейства осуществляется через внедрение кредитно-модульной системы. В исследовании применяются различные методы, такие как педагогическое наблюдение, опросы и анкетирование, что позволяет создать удобные и наглядные условия для обучения на платформах Hemis и Moodle.

Ключевые слова: Учитель, зачетный модуль, анкета, специалист, спорт, судья, соревнования, геми, квалификация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston sport sohasidagi o'zgarishlar, yangiliklar va yutuqlar, shuningdek, ushbu sohada malakali mutaxassislar tayyorlash zaruriyati ko'rib chiqiladi. Ommaviy sport tadbirlarining ommaviyligi ortib borayotganini hisobga olib, malakali sport hakamlariga ehtiyoj sezilmoqda, bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'lim va sog'lom turmush tarzi milliy g'oyaning asosiy unsurlari sifatidagi ahamiyati haqida. Talabalarining sport musobaqalarini o'tkazish va hakamlilik qilish bo'yicha malakalarini oshirish jarayoni kredit-modul tizimini joriy etish orqali amalga oshirilmoqda. Tadqiqotda Hemis va Moodle platformalarida o'rganish uchun qulay va vizual sharoitlar yaratish imkonini beruvchi pedagogik kuzatish, so'rovlar va anketalar kabi turli usullardan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Pedagog, kredit-modul, anketa, mutaxassis, sport, hakam, musobaqa, hemis, malaka.

Annotation: This paper examines the changes, innovations and achievements in the sports sector of Uzbekistan, as well as the need to train qualified specialists in this field. Given the growing popularity of mass sports events, there is a need for qualified sports referees, which is emphasized by the statement of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev on the importance of education and a healthy lifestyle as fundamental elements of the national idea. The process of improving students' competencies in the field of sports competitions and refereeing is carried out through the introduction of a credit-modular system. The study uses various methods, such as pedagogical observation, surveys and questionnaires, which allows creating convenient and visual conditions for learning on the Hemis and Moodle platforms.

Keywords: Teacher, credit module, questionnaire, specialist, sport, referee, competition, hemis, qualification.

ВВЕДЕНИЕ

Изменения, новшества и достижения в спортивной сфере нашей республики требуют подготовки квалифицированных кадров в этой области. В связи с этим, с целью сохранения здоровья населения нашей республики, широкая пропаганда массовых спортивных мероприятий увеличила потребность в квалифицированных спортивных судьях. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «Развитие образования и воспитания, утверждение здорового образа жизни, развитие науки и инноваций должны стать основными столпами нашей национальной идеи»

МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Процесс совершенствования компетенций студентов в проведении спортивных соревнований и судействе в кредитно-модульной системе. Методы исследования. В исследовании использовались методы педагогического наблюдения, опроса, беседы, анкетирования, тестирования и интервью.

В исследовательской работе Ш.М. Мухамедова на тему «Совершенствование методики использования кредитно-модульной системы в подготовке студентов к профессиональной деятельности» были уточнены педагогические условия размещения учебно-методических материалов в информационной системе Hemis и на электронной образовательной платформе Moodle на основе удобства, наглядности и

практической направленности обучения студентов с использованием кредитно-модульной системы, а также комплексы интегративных заданий профессионального характера, представления учебной информации в наглядно-образной и вербально-логической форме. В подготовке будущих педагогических кадров к инновационной профессиональной деятельности была усовершенствована модель реализации учебного процесса на основе кредитно-модульной системы с опорой на принципы (студентоцентрированное образование, прозрачное образование, повышение гибкости, улучшение мобильности студентов) и подходы (логический, эвристический, интегративный, критический, креативный, инновационный), основанная на целевых, организационных, содержательных и результативных компонентах [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Кредитно-модульная система — это современная образовательная модель, внедренная в систему образования Узбекистана с 2020-х годов, которая направлена на оценку знаний студентов, управление учебным процессом и уделяет внимание их самостоятельному обучению. Эта система отличается от традиционной системы образования и основана на международном опыте [3].

Кредит — это единица измерения учебной нагрузки, которая отражает общее время, затраченное студентом на освоение конкретного предмета. Обычно один кредит равен примерно 30 часам студенческого труда, включая занятия, самостоятельные работы и формы контроля.

Модуль — это набор крупных тем, составляющих часть учебного предмета. Каждый модуль имеет конкретные цели и ожидаемые результаты. По завершении модуля студент должен обладать необходимыми знаниями и навыками по соответствующим темам

Профессиональная деятельность по проведению спортивных соревнований и судейству среди студентов напрямую зависит от педагогических условий, созданных в образовании. По мнению Е.И. Козыревой, педагогические условия представляют собой совокупность объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение поставленных задач[5].

В.А. Беликов описывает педагогические условия как совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности[4].

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс совершенствования компетенций студентов в области проведения спортивных соревнований и судейства осуществляется с использованием кредитно-модульной системы. В рамках исследования применялись разнообразные методы, включая педагогическое наблюдение, опросы, интервью и анкетирование. Эти методы позволили исследовать педагогические условия, необходимые для успешного обучения студентов.

В частности, работа Ш.М. Мухамедова фокусируется на создании удобных и наглядных условий для размещения учебных материалов в информационной системе Nemis и на платформе Moodle. Это позволяет студентам не только легче усваивать материал, но и развивать необходимые практические навыки.

Также подчеркивается важность интегративных заданий, которые представляют учебную информацию в различных формах, что способствует более глубокому пониманию предмета. Модель подготовки будущих педагогов основана на принципах студентоцентрированного образования, прозрачности, гибкости и мобильности студентов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, внедрение кредитно-модульной системы в образовательный процесс Узбекистана стало важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта. Использование разнообразных методов обучения, акцент на студентоцентрированное образование и создание эффективных педагогических условий способствуют успешной подготовке студентов к профессиональной деятельности в области проведения спортивных мероприятий и судейства.

Список Литературы:

1. Izzatullayev S.Sh. Sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazish va hakamlilik qilish. [O'quv qo'llanma] "Grand Kondor Print", — Toshkent 2023 y., 248 bet.
2. Omonboyev, B. (2022). Methods of Teaching Wrestling: A Comprehensive Guide. Tashkent: Uzbekistan Publishing House. (Page 5)
3. Sunnatulla, I. (2023). Improving the competences of conducting sports competitions and refereeing among students in the conditions of digitalization. *Confrencea*, 11(1), 149-153.
4. В.А.Беликов Философия образования личности: деятельностный аспект: монография. – М.: Владос, 2004 – 357 с.

5. Е.И.Козырева Школа педагога-исследователя как условие развития педагогической культуры // Методология и методика естественных наук: сб. науч. Тр. Вып. 4. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999 – С. 8-9.